

APRENDIZAGEM CRÍTICA DE RODRIGUES

Dr. Alexandre Guimarães Rodrigues

Resumo

Este artigo apresenta a Aprendizagem Crítica de Rodrigues (ACR) como uma estrutura metacognitiva eficaz para aprimorar o ensino de Física em cursos de Engenharia. A ACR fornece um roteiro sistemático de resolução de problemas baseado em reflexão, planejamento e análise, que amplia a capacidade dos alunos em conectar conceitos teóricos à prática. A proposta articula princípios de design educacional com estratégias metacognitivas, promovendo um ensino alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais e às exigências formativas da Engenharia.

1. Introdução

O ensino de Física nas engenharias é frequentemente marcado por dificuldades relacionadas à aplicação prática do conhecimento teórico. A superação dessas barreiras requer não apenas inovação metodológica, mas também uma mudança no papel do estudante e do professor na construção do conhecimento. A Aprendizagem Crítica de Rodrigues surge como uma proposta didática que combina metacognição, aprendizagem por investigação e alinhamento curricular para melhorar a compreensão e a aplicação da Física.

2. Fundamentos Teóricos da ACR

.....

3. Método

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

- Leia o problema e escreva em poucas palavras o que está sendo pedido:
- Monte uma representação do problema:
- Espaço para descrição de todos os dados e incógnitas do problema

3.2 APRENDIZAGEM CRÍTICA – METACOGNIÇÃO

- **O que eu sei que pode me ajudar a resolver esse problema?**
(Liste conceitos; recursos matemáticos; simplificações; hipóteses; relações entre conceitos)

- **O que eu não sei ou tenho dúvidas?** Ou ainda, que perguntas eu posso fazer que me ajudam a responder o problema?
(Liste aspectos que precisam ser revisados, como convenções de sinal, interpretação gráfica, etc.)
- **Por que eu deveria saber isso?** Como isso se relaciona com aplicações práticas?
(Pesquise, procure estabelecer relações entre conceitos; relações com outras situações parecidas com as que você está resolvendo)

3.3 ESTRATÉGIA PARA RESOLUÇÃO

- O que eu preciso fazer primeiro?
- Quais equações ou conceitos fundamentais são necessários?
- Qual previsão qualitativa posso fazer antes de calcular?

3.4 RESOLUÇÃO PASSO A PASSO

- Passo 1:
- Passo 2:
- Passo 3:

(Continue até a solução final.)

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

- Os valores obtidos fazem sentido fisicamente?
- Posso aplicar essa solução a um caso mais geral?

3.6 REFLEXÃO FINAL - O QUE EU APRENDI?

- O que eu aprendi resolvendo esse problema?

4. Discussão

Entretanto, é importante perceber que todo design tem algo de essencial que o caracteriza. Essa essencialidade pode ser manifestada em atributos, características, propriedades tanto do produto final quanto do processo em si do design.

Tal essencialidade deve ser destacada e explicitada na forma de princípios de design, os quais devem permear todo o processo e funcionar como pilares apoiados em teorias de quaisquer áreas do conhecimento

De toda forma, é fundamental que tais princípios permeiam o processo de desenvolvimento do design. É também necessário que a estrutura didática do constructo a ser implementado em sala de aula seja coerente (e alinhada, se preferir).

Isso quer dizer que o espírito dos princípios de design deve estar incrustado nos objetivos principais da intervenção, no desenvolvimento das atividades e na essência das avaliações internas da mesma visando atestar algum tipo de validação.

Design no contexto educacional, no contexto do LIDF, é algo que permeia o desenvolvimento de estruturas didáticas da micro (uma atividade de ensino-aprendizagem) até a macro escala (planejamento de uma disciplina ou de um projeto pedagógico de curso). Princípios de design, trazem, por definição, aspecto de essencialidade podem ser manifestados em atributos, características e propriedades do processo educacional, de tal forma que, o que ocorre em sala de aula (e o que é almejado para a sala de aula) devem ser permeados por tais princípios.

Basicamente, a proposta é concebida em dois pilares independentes, mas complementares: 1) Desenvolver recursos com práticas experimentais para o ensino de Física para Engenharia

e cursos de ciências básicas. 2) Oferecer oportunidade, para nível de graduação estudantes, para adquirir uma boa formação em pesquisa científica experimental.

De certa forma, os aspectos interessantes e inusitados da proposta são: Integração da teoria e da prática por meio de duas experimentações modos: demonstrativo (bancada de experiências pedagógicas conhecidas) e experiências investigativas (projetos inovadores e em desenvolvimento); Adaptação de área física para mesclar teoria e prática ao mesmo tempo ou de forma indistinta e maneira fácil; Ampla gama de inovação com uma extensa gama de produtos e processos; e Metas de médio prazo para coletar muitas contribuições reformular os cursos básicos de Física para a Engenharia.

Englobamos aí do ponto de vista metodológica e que para além disso envolve a concepção de educação que subjaz nosso trabalho

1. **Responsabilidade do aprendiz**

(o aluno é ator principal no desenvolvimento de suas competências - o aluno é responsável por se preparar para o encontro, para isso o professor deve fornecer ferramentas para isso (sala de aula invertida por exemplo))

2. **Aprendizagem por investigação (A ATIVIDADE DEVE OPORTUNIZAR CURIOSIDADE GENUÍNA DO EDUCADO (atividade mão na massa e projeto integrador))** o aprendiz tem maior interesse quando a curiosidade geniosa, um desafio em que o aluno realmente queira resolver, a curiosidade do aluno é um fator

muito importante para a aprendizagem. Busca desafiar o aluno de diversas maneiras.. O aluno deve ser capaz de formular hipóteses, tomar dados, etc...

3. **Planejamento de trás pra frente** (Toda e qualquer atividade deve SEMPRE QUE POSSÍVEL ser planejada com foco no que se exige de um engenheiro - DCN E PPP)
4. **Alinhamento didático** (toda e qualquer atividade deve ser alinhada aos objetivos - incluindo aí as avaliações formativas e somativas (de promoção), atividades experimentais, listas, etc..)
5. **Elementos de vivacidade** (taxonomia da linha do tempo LIDF)
6. **Estratégias metacognitivas** (O aluno deve se posicionar de forma reflexiva ao seu conhecimento e processos cognitivos - Uso intensivo da AGR; Uso do Portfólio)
7. **Sempre ter algo a fazer com o que é trabalhado em sala** - a aula deve ter sempre uma atividade de síntese um aplicação que pode ser de qualquer natureza sempre colocando o aluno em ação (não se abre mão do ato de fazer) - (testes de verificação como o física conceitual)

IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA	
ABORDAGEM	RECURSOS
<p>POR ONDE COMEÇAR?</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lendo o problema * Compreendendo a situação (do que trata? algum termo desconhecido?) * O que eu estou resolvendo?: ESCREVA! * MONTE UMA REPRESENTAÇÃO DO PROBLEMA <ul style="list-style-type: none"> - Esquema - Representação dos dados (completa) - Representação das incógnitas (completa) 	<p>APRENDIZAGEM CRÍTICA DE RODRIGUES</p> <p>(recurso metacognitivo multiuso: a priori e à posteriori)</p> <p>(para ser refletido antes e depois da resolução do problema)</p> <ul style="list-style-type: none"> * O que eu sei? * O que eu não sei? * Por que eu não sei? * Por que eu deveria saber?/Isso está relacionado a que?

O QUE EU NECESSITO FAZER?/O QUE EU NÃO NECESSITO FAZER?

- * Compreendi a situação?
 - * Compreendi o que está sendo pedido?
 - * Montei a situação?
 - * Sei do que vou precisar em termos teóricos?
 - * Montei o conjunto de conceitos, variáveis e equações com que eu vou trabalhar?
 - * Consegui descrever a situação?
 - * Preciso explicitar escolhas e/ou hipóteses envolvidas na resolução do problema?
- Grande chance então de saber por onde começar o problema!
- * Consigo fazer algum tipo de previsão qualitativa para a questão? (antes de fazer conta)

O QUE ESTÁ EM JOGO?

- Eu consigo enunciar o que está sendo pedido pelo problema?

- Eu consigo representar o que está sendo pedido pelo problema de uma forma (ou mais) útil para resolvê-lo?

QUAL O PRÓXIMO PASSO? (APÓS O PRIMEIRO E ATÉ O ÚLTIMO)

(supondo que já foi dado o primeiro passo)

- * Qual o passo seguinte?
- * Qual a necessidade do passo seguinte?
- * Tem a necessidade de considerar alguma hipótese/aproximação/simplificação para o problema?
- * Sei explicar a necessidade e o como fazer?

(assim vai até chegar “às portas” da solução do problema)

<p>ANÁLISE DO RESULTADO</p> <p>* O problema foi modelado teoricamente?</p> <p>* Possui uma equação analítica?</p> <p>- Analise os tipos de dependência que a equação possui em relação aos dados/incógnitas do problema.</p> <p>- O problema pede algum tipo específico de análise?</p> <p>- Algum tipo pertinente de análise?</p> <p>(casos limites; generalização; interpolação; etc...)</p> <p>ESCREVA!</p>	<p>PERGUNTAS INSTIGANTES (produção de perguntas pertinentes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - para compreender o problema - para aplicar o problema - para resolver o problema - para generalizar o problema - outras possibilidades:
<p>O que eu aprendi com esta situação-problema?</p> <ul style="list-style-type: none"> - organização/montagem do problema - alguma estratégia de procedimento - algum artifício matemático - forma de descrever a situação - capacidade de analisar o resultado - percepção de aplicações da situação-problema - outras possibilidades... 	